

УДК 342.7

Виноградов Андрей Кимович –

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного и административного права
Одесского национального морского университета

Andrei K. Vinogradov –

candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of the department of criminal and administrative law
of Odessa National Maritime University
(34 Mechnikova Street, Odessa, Ukraine, 65029)

Сопутствующие инновационные конституционные полномочия прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу. У цій частині викладено інноваційне бачення п'яти ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб'єктів, сутності та механізму реалізації конкурентного їх правового статусу та низка інших супутніх положень забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб'єктів.

Ключові слова: базисні категорії правого статусу соціосуб'єктів, п'ять ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб'єктів, конкурентний правовий статус соціосуб'єктів.

В статье предложены редакции ряда статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира. В этой части изложено инновационное видение пяти ступеней недопустимости нарушения правового статуса социосубъектов, сущности и механизма реализации конкурентного их правового статуса и ряд иных сопутствующих положений обеспечения и соблюдения правового статуса социосубъектов.

Ключевые слова: базисные категории правого статуса социосубъектов, пять ступеней недопустимости нарушения правового статуса социосубъектов, конкурентный правовой статус социосубъектов.

A.K. Vinogradov Concurrent Innovative Constitutional Powers of Prosecution Office and Anti-Tort Bodies Regarding Ensuring and Restoration of Legal Status of Individuals and Other Social Subjects

The article proposes the versions of articles of the future Constitutional Code of Ukraine and other states. The article provides five stages of inadmissibility of violation of legal status of social subjects, essence and mechanism for implementation of their competitive legal status and the set of other provisions on ensuring and observance of legal status of social subjects.

The essence of rights, freedoms, duties and interest as basic categories of legal status of individuals, legal entities, the state and inter-governmental institutions which are represented by individuals and legal entities have been investigated.

Attention has been drawn to the first stage of absolute inadmissibility of aggravation of the content and/or the set of manifestations of legal status of the person which are included in the highest social values. The author investigates the second state of absolute inadmissibility of aggravation of the content and/or the set of manifestations of legal status of social subjects comparing to certain relationships according to the highest legal act. The article focuses on the third stage of relevant inadmissibility under regular circumstances of aggravation of the content and/or the set of manifestations of legal status of social subjects. The fourth stage of admissibility deals with exceptional and temporary aggravation of the content and/or set of manifestations of legal status of

social subjects which are not included in the highest social values. The author also investigates the fifth stage of absolute inadmissibility of retroactive aggravation of the content and/or the set of legal status of social subjects.

It is proposed to provide in one of the articles of the Constitutional Code of Ukraine the essence and exhaustive list of general legal circumstances which dismiss antisocial activity and guilt of the person as well as aggravating and mitigating circumstances.

Keywords: *basic categories of legal status of social subjects, five stages of inadmissibility of violation of legal status of social subjects, competitive legal status of social subjects.*

Постановка проблеми. Постановка правящей политсилою «Слуга народа» вопроса об очередном изменении положений Конституции Украины [38] породила необходимость в очередной раз прибегнуть к развитию инновационной позиции представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [33; 34] в части разработки вместо Конституции Украины [29] и всей системы так называемых «конституционных законов» Конституционного кодекса как Украины, так и любой иной страны мира, в который представители указанной научной школы юриспруденции разработали редакции двенадцати статей по формированию как базисных, так и сопутствующих инновационных конституционных полномочий Президента государства и прокуратуры, а также антиделиктных и иных государственных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [19, с. 313-358].

Анализ последних исследований и публикаций. Начало принципиально новому решению данной проблемы было положено в 2012 г. выяснением сущности и возможностей совершенствования предусмотренной ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [29] главной обязанности государства [6; 7; 8, с. 15; 9, с. 13; 10, с. 4, 32, с. 18 и др.], границ относительной и абсолютной свободы правомерного поведения [6; 7; 8, с. 15-16; 9, с. 13-14; 10, с. 11-12; 32, с. 18-19 и др.] и обстоятельств, исключающих общественную опасность или вредность деяния [8, с. 16; 9, с. 14; 10, с. 12; 32, с. 19 и др.], в контексте чего А. В. Виноградов и А. А. Виноградова в ряде последних публикаций предложили на основе фундаментального системного правового исследования соответствующих положений

криминальных и приравненных к ним кодексов всех без исключения стран постсоветского пространства и отдельных иных развитых стран мира конструктивное развитие редакций таких сопутствующих инновационных конституционных положений, как обоснование общеправовой сущности и исчерпывающего перечня обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния [3, с. 41-64; 14; 18 и др.], что в одной из последних публикаций дополнилось выяснением общеправовой сущности и исчерпывающего перечня и обстоятельств, исключающих виновность лица, отягчающих и смягчающих его вину [19, с. 356-358].

Указанные результаты исследований представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира в одной из последних публикаций приобрели форму редакций уже двенадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины или любой иной страны мира, которые содержали в себе как базисные, так и сопутствующие конституционные основы полномочий Президента государства, прокуратуры и всех антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [19, с. 313-358], что в силу объемности рассматривается в настоящем выпуске журнала в отдельных научных статьях авторов.

Целью настоящей публикации является дальнейшая научная апробация только собственно сопутствующих конституционных положений инновационных статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, по реализации полномочий Президента

государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса и инициированию, таким образом, широкой корректной научной дискуссии по разработке окончательного варианта разрешения соответствующих конституционных проблем правового статуса социосубъектов и его внедрения в процессе реализации указанной задачи правящей политсилы «Слуга народа» в контексте совершенствования существующего отечественного конституционного регулирования.

Изложение основного материала. Разработанное и постоянно развиваемое А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедовой, А. С. Тунтулой, а в части сущности и исчерпывающего перечня общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, вину лица, смягчающих и отягчающих его, также А.К. Виноградовым и А.А. Виноградовой, **инновационное понимание собственно сопутствующих конституционных положений инновационных статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, по реализации полномочий Президента государства, прокуратуры и всей системы антиделиктных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса социосубъектов, оперативному предупреждению его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса** более правильно представить в виде отдельных статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, в следующей инновационной редакции :

I.¹ Состава социосубъектов, которое в порядке объяснения терминов данного кодекса целесообразно представить таким образом :

«Социосубъектами в контексте их правового статуса являются :

1. *Физические лица.*
2. *Юридические лица.*

3. *Государство как суммативное образование физических и юридических лиц.*

4. *Межгосударственные учреждения как суммативные образования физических и юридических лиц различных государств»* [11, с. 43; 12, с. 10-11; 13, с. 83; 15, с. 31; 16, с. 20; 37, с. 50 и др.].

II. Сущности и перечня базисных составляющих категорий правового статуса социосубъектов, что также должно быть представлено в порядке объяснения терминов этого же кодекса :

«Правовой статус социосубъектов состоит из следующих базисных категорий :

1. *Право, которое представляет собой возможность определенного социосубъекта воспользоваться конкретным положительным результатом общественного развития, когда отрицательный результат общественного развития может стать такой возможностью только при наличии Национальной программы по полному искоренению этого негативного результата или, по крайней мере, по максимально возможной минимизации его уровня.*

2. *Свобода - при наличии акцента внимания на альтернативности и на беспрепятственности выбора перечисленными социосубъектами такой возможности.*

3. *Обязанность, т. е. необходимость выполнить социосубъектом определенное установленное государством предписание, что поддерживается непосредственным и/или делегированным государственным принуждением.*

4. *Интерес, т. е. возможность социосубъекта использовать в своих целях такое право, свободу и/или обязанность иного социосубъекта)».*

Исходя из изложенного, понятие «право» и «свобода» обозначают одну и ту же возможность воспользоваться определенным положительным результатом общественного развития. Ведь право в таком же аспекте также

¹ Здесь и далее имеется ввиду нумерация инновационных редакций каждой из двенадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины или любой иной

страны мира, предложенная в одной из последних публикаций [19, с. 313-358] и указываемая в тексте ряда иных бланкетных статей этого кодекса.

является исключительно альтернативным и беспрепятственным в контексте его осуществления и в полной мере может заменить понятие «свобода». Но понятие «свобода» как одна из базисных составляющих категорий правового статуса социосубъектов уже слишком распространенная как в доктринальном, так и в законодательном смысле категория [16, с. 21]. В силу изложенного не следует отказываться от параллельного использования и «права», и «свободы» - обоих практически равнозначных базисных категорий правового статуса такой разновидности социосубъектов, как граждане (физические лица).

И поэтому лучше оставить и «свободу» как дополнительную базисную категорию правового статуса социосубъектов, чтобы применять ее только тогда, когда акцент внимания на особой альтернативности и на беспрепятственности выбора социосубъектами возможности воспользоваться определенным положительным результатом общественного развития является уместным [16, с. 21].

Часто в законодательстве, например, в ст. 2 УПК Украины в контексте задач антикриминального судопроизводства акцентировано внимание на защите собственно «законных интересов участников криминального судопроизводства» [31], что свидетельствует лишь о профессиональной некомпетентности законодателей [16, с. 21].

Ведь правовой статус социосубъектов всегда должен быть легитимным и его должны образовывать только законные права, свободы, обязанности и интересы, т. е. такие, которые предусмотрены определенным правовым актом [16, с. 21].

В данном аспекте можно говорить и о природном (естественном) правовом статусе социосубъектов, который основывается на общечеловеческих ценностях и принципе справедливости, и который образуют как предусмотренные правовыми актами права, свободы, обязанности и интересы, так и не предусмотренные ими, но такие, которые в полной мере соответствуют указанным

общечеловеческим ценностям и принципу справедливости [16, с. 21].

Чтобы все базисные составляющие категории природного правового статуса социосубъектов были предусмотрены тем или иным правовым актом, соответствующим образом уточняется и сущность и содержание базисной конституционной обязанности государства, о чем речь более детально идет немного дальше. И если определенное природное право, свобода, обязанность или интерес того или иного социосубъекта еще не предусмотрены конкретным правовым актом, то суд или иной антиделиктный орган или лицо² может приравнять такое право, свободу, обязанность или интерес этого социосубъекта к законной базисной составляющей категории правового статуса социосубъекта и при наличии оснований привлечь таких субъектов властных полномочий, которые не выполнили указанную базисную конституционную обязанность государства и государственных органов – познать и признать все объективно существующие на определенный период времени природные права, свободы, обязанности и/или интересы граждан и/либо иных социосубъектов, к соответствующему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности, в зависимости от того, какие именно правоотношения были этим затронуты и какого именно размера негативные последствия от этого наступили - общественно опасные или общественно вредные [16, с. 22].

III. Внешней и внутренней сбалансированности правового статуса социосубъектов, что, как и все последующие инновационные положения, более правильно представить уже в виде отдельных статей Конституционного кодекса Украины или любой иной страны мира таким образом :

«Сбалансированность правового статуса социосубъектов проявляется в том, что физические лица по правовому статусу равны от рождения, т. е. принципиально имеют равный природный правовой статус.

Внутренний баланс правового статуса социосубъекта обеспечивается тем, что

² Которому или которой Основным законом делегированы судебные функции признавать определенное лицо виновным в совершении конкретного правонарушения, давать правовую квалификацию деянию данного лица, определять такому лицу вид и степень тяжести меры

карательно-воспитательной юридической ответственности и привлекать это лицо или иных лиц, обязанных за него отвечать, к сопутствующей и/или к восстановительной юридической ответственности определенного вида [19, с. 316].

определенный объем его прав, свобод и интересов должен обуславливать появление соответствующего объема его обязанностей.

Внешний баланс правового статуса социосубъектов проявляется в соотношении правового статуса одного социосубъекта относительно правового статуса другого социосубъекта, что определяется возрастом и состоянием здоровья человека, а также тем, какое именно направление общественной деятельности и с каким собственно объемом полномочий осуществляют эти социосубъекты» [13, с. 85; 15, с. 32; 16, с. 22; 37, с. 51].

Данная доктрина, напомним, лишь частично и недостаточно юридически компетентно изложена в ряде статей Конституции Украины (и по аналогичным нормами Основного закона и всех иных стран, где такие или аналогичные нормы все же имеются) [19, с. 235-293], когда согласно :

- ст. 21 : «Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы» [29];

- ч. 1 ст. 24 : «Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом» [29];

- ч. 1 ст. 26 : «Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, - за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины» [29].

Как видим, в изложенных конституционных нормах утверждается, что все люди имеют равный правовой статус, что немного не так [16, с. 23].

Во-первых, в таком аспекте следует говорить не о правах человека, а значительно шире и точнее - о правовом статусе социосубъектов, т. е. о правах, свободах, обязанностях и интересах физических и юридических лиц, государства и межгосударственного образования, что в каждом конкретном случае применения уже должно детализироваться по видам как тех базисных составляющих категорий правового статуса социосубъектов и тех разновидностей собственно социосубъектов, которых будут

касаться определенный акт будущего или уже реального правоприменения.

Во-вторых, свободное использование прав, свобод и интересов определенного социосубъекта должно быть сбалансировано соответствующими его обязанностями, по крайней мере, не нарушать тем самым правовой статус иного социосубъекта [16, с. 23], что более детально раскрывает рассматриваемая далее статья V Конституционного кодекса по инновационному пониманию границ правомерности и механизма реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов.

В-третьих, все физические лица равны по правовому статусу от рождения, т. е. по их природному правовому статусу. Но не может быть равным правовой статус, например, физических лиц и юридических лиц, с одной стороны, и субъектов властных полномочий как представителей государства и межгосударственных образований, с другой стороны. Разным является правовой статус и физических лиц и юридических лиц, занимающихся различными направлениями общественной деятельности. Поэтому содержание внешнего баланса правового статуса социосубъектов, т. е. соотношение правового статуса различных социосубъектов определяется тем, какое именно направление общественной деятельности и с какими собственно полномочиями осуществляет тот или иной социосубъект [16, с. 23].

IV. Антиделиктной обязанности каждого гражданина предупреждать и пресекать правонарушения :

«Каждый человек обязан предупредить или пресечь любое правонарушение, в т. ч. и криминальное, если при этом ему не могут быть причинены существенные и большего размера убытки, а должностное лицо антиделиктных органов обязано предупреждать и/или пресекать такие правонарушения в любой ситуации, за исключением очевидного достижения этой цели лишь ценой его жизни.

При этом каждое вненормативное деяние физического лица³ должно быть поставлено в зависимости от причины превышения вненормативности в условия такого усиленного применения государственного принуждения, которое позволяет удерживать такого рода деяния, выход которого за пределы нормы не обусловлен определенным психическим или иным заболеванием лица, в пределах нормы в условиях немедицинских учреждений специального типа (детские специальные учреждения, исправительно-воспитательные или исправительно-трудовые учреждения и др.), а если вненормативность деяния обусловлена психическим или иным заболеванием лица - в условиях медицинских учреждений специального типа [15, с. 32; 16, с. 23-24].

Изложенная редакция новой доктрины обязанности каждого гражданина предупреждать и пресекать правонарушения основывается на том, что действующая редакция преступной небрежности, согласно ч. 3 ст. 25 УК Украины : «если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), хотя должно было и могло их предвидеть» [30], не соответствует и традиционной доктрине общечеловеческих ценностей.

Данная доктрина, как видно, призвана обязать любого человека, который физически может предупредить и/или пресечь любое правонарушение, а тем более криминальное, особенно, - тяжкое или особо тяжкое, и не делает этого лишь в силу того, что такая обязанность предусмотрена только для должностных лиц антиделиктных органов. Конечно же, возможность причинения такому лицу в процессе предупреждения и/или пресечения тяжкого или особо тяжкого криминального правонарушения существенного и большего размеров убытков, а должностному лицу - вполне очевидного наступления его смерти, должны рассматриваться как правоотношения необходимой обороны своего собственного здоровья и/или жизни, освобождающие его от любой юридической ответственности [16, с. 24].

Данное обстоятельство А. К. Виноградов и А. А. Виноградова достаточно обоснованно не предусмотрели даже в одной из последних публикаций среди общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния [18, с. 59]. Ведь введение обязанности должностного лица и очевидной ценой своей жизни осуществлять предупреждение и/или пресечения тяжкого или особо тяжкого криминального правонарушения не может быть признано соответствующим общечеловеческим ценностям. Зачем такое должностное лицо, для подготовки которого для этой деятельности, кроме всего прочего, потрачены немалое время и государственные средства, со всей очевидностью обязывать совершать деяния, могущие не достичь желаемой цели, а только увеличить количество погибших и осиротевших детей? [13, с. 86-87; 37, с. 52-53].

Поэтому такого рода бездействие лица по предупреждению и/или пресечению любого криминального, и тем более правонарушения иного вида образует правоотношения необходимой обороны лица в части возможности в противном случае причинения ему существенных и большего размера убытков, а должностному лицу - вполне очевидного наступления его смерти,

В этом отношении будет уместно вспомнить тестовый вопрос № 459 Основ тестовых вопросов для квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи Кассационного криминального суда по второму этапу конкурса от 2.08.2018 г. первичного формирования кассационных судов в составе Верховного Суда Украины, в котором излагались следующие обстоятельства :

«На гражданина И., который работал охранником на складе, неожиданно напали двое неизвестных, связали ему руки и, угрожая ножом, сообщили, что в случае, если он попытается развязаться и противодействовать хищению имущества, он будет лишен жизни. Через несколько минут гражданин И. развязал руки, но продолжал тихо сидеть, опасаясь за собственную жизнь. Нападавшие завладели имуществом в крупном размере и оставили

³ Одна из последних вариаций инновационного понимания сущности вненормативного (девиантного) и/или виктимного деяния и механизма его преодоления

детально обосновывается и раскрывается в отдельной публикации [19, с. 444-454].

склад. Решите вопрос о криминальной ответственности гражданина И.» [19, с. 320].

Данный тестовый вопрос решается очень просто. Во-первых, имущество как физического, так и юридического лица не указано, а жизнь и здоровье человека названы в ч.1 ст. 3 Конституции Украины среди тех гипергрупп прав и свобод человека, которые признаны в нашем государстве наивысшей социальной ценностью [29]. Поэтому жизнь и здоровье человека в любом случае имеет приоритеты перед защитой любого имущества любого лица. Во-вторых, при данных обстоятельствах поведение охранника образует описанные выше правоотношения необходимой обороны по защите своей собственной жизни [19, с. 320].

Однако предложенная редакция одной из статей Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, в части обязанности каждого человека предупреждать и/или пресекать правонарушения, в т. ч. тяжкого и особо тяжкого криминального правонарушения при условии исключения причинения существенных и большего раз мера убытков обычному человеку и смерти субъекту властных полномочий, значительно облегчает понимание правового регулирования по решению подобного рода ситуаций [19, с. 321].

В то же время, достаточно распространенные вненормативные деяния определенных физических лиц не должны в силу требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [29] нарушать легальный правовой статус иных физических лиц по обеспечению их нормированного учебного процесса по приобретению необходимых компетенций либо трудовой или иной общественной деятельности по достижению иных положительных результатов общественного развития. Поэтому все физические лица, деяния которых выходят за пределы нормативности, должны быть поставлены в зависимости от причины выхода их деяний за пределы нормы в такие условия, которые бы обеспечивали нахождение их деяний в пределах нормы с прохождением их обучения либо трудовой или иной общественной деятельности в пределах немедицинских учреждений специального типа (детских специальных учреждений, исправительно-воспитательных или исправительно-трудовых

учреждений и др.) либо медицинских учреждений специального типа [16, с. 24-25].

V. Границ правомерности и механизма реализации конкурентного правового статуса различных социосубъектов :

«Пределы правомерности реализации правового статуса определенного социосубъекта заканчивается там, где начинается нарушение любой базисной категории правового статуса иного социосубъекта, когда правотворческие государственные органы обязаны избегать и искоренять конкуренцию правовых статусов различных социосубъектов, а там где это невозможно, допускать только кратковременную конкуренцию их правовых статусов, в которой должен уступать тот социосубъект, который, исходя из общечеловеческих ценностей и принципа справедливости, имеет более низкий уровень мотивации к такой реализации, а при одинаковом таком уровне - тот социосубъект, реализация правового статуса которого в условиях конкуренции начинается либо должна начаться позже и в силу этого фактически превратит эту реализацию в неправомерное деяние с нарушением соответствующей базисной категории правового статуса того социосубъекта, который уже приступил к ее реализации в условиях такой конкуренции» [15, с. 32; 16, с. 25; 18, с. 60].

VI. Алогичности использования прав, свобод, обязанностей и/либо интересов одного социосубъекта за счет соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса иного социосубъекта :

«Является правонарушением использования прав, свобод, обязанностей и/либо интересов одного социосубъекта за счет соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса иного социосубъекта, в любом случае обеспечения правового статуса определенной группы меньшинства социосубъектов за счет соответствующего нарушения определенной базисной категории правового статуса аналогичной группы большинства социосубъектов, за исключением случаев, предусмотренных и надлежащим образом компенсационно урегулированных законом».

В ст. 23 Конституции Украины данная концепция представлена следующим образом: «Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы иных людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности» [29], а в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации - более четко с подчеркиванием того, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы иных лиц [26].

Аналогичные требования при осуществлении собственного правового статуса не нарушать правовой статус других социосубъектов содержатся в Основных законах и многих, но не всех без исключения, иных стран постсоветского пространства и в отдельных иных странах мира, в частности, в ч. 3 ст. 24 Конституции Азербайджанской Республики [22], ст. 53 Конституции Республики Беларусь [23], ч. 5 ст. 12 Конституции Республики Казахстан [24], ст. 55 Конституции Республики Молдова [25], ст. 30 Конституции Туркменистана [27] и ст. 20 Конституции Узбекистан [28].

Еще более конкретная и широкая в этом отношении позиция китайских законодателей, когда в ч. 1 ст. 51 Основного закона данного государства с весьма древней историей подчеркивается, что осуществляя свои свободы и права, граждане Китайской Народной Республики не должны наносить вред интересам государства, общества и коллектива, законным свободам и правам других граждан [20]. Наряду с этим достаточно специфичным является отношение к данной проблеме японских законодателей, в ст. 12 Основного закона указали, что свободы и права, гарантированные народу этой Конституцией, должны поддерживаться постоянными усилиями народа, а народ должен воздерживаться от каких бы то ни было злоупотреблений этими свободами и правами и несет постоянную ответственность за использование их в интересах общественного благосостояния [21]. Здесь, как видим, все осуществляется почти таким же образом, как это должно быть реализовано по общеизвестному принципу - спасение утопающего дело рук самого утопающего [19, с. 323].

В то же время, законом могут предусматриваться случаи использования

правового статуса одного социосубъекта за счет иного, например, при изъятии земельных участков или имущества социосубъекта в случае общественной необходимости и др., что должно предусматривать максимально полную компенсацию потерпевшему социосубъекту [12, с. 14; 13, с. 88; 16, с. 26; 37, с. 53].

В предыдущих авторских публикациях данная новая доктрина была изложена в несколько иной редакции: «Является правонарушением использования прав, свобод, обязанностей и/или интересов одного социосубъекта за счет правового статуса другого социосубъекта, за исключением случаев, предусмотренных и должным образом компенсационно урегулированы законом» [11, с. 44; 12, с. 14; 13, с. 88; 15, с. 32; 16, с. 25; 37, с. 53 и др.].

Как видим, изложенная редакция данной статьи не учитывала требований ст. 1 Конституции Украины, в которой помимо иных государственных статусов наша страна приобрела конституционного законодательного статуса демократического государства [29]. А понятие демократии должно быть уточнено путем ведения трех новых терминов - «демократия» (сознательная власть большинства фактически имеющегося в стране количества избирателей), «квазидемократия» (бессознательная власть большинства фактически имеющегося в стране количества избирателей, что на практике приводит к сознательной власти меньшинства избирателей) и «демонкратия» (сознательная власть меньшинства фактически имеющегося в стране количества избирателей) [19, с. 323-324].

В контексте формирования парламентской коалиции депутатских фракций, что сейчас еще продолжается, следует иметь в виду следующее. По результатам парламентских выборов от 21.07.2019 г. политическая партия «Слуга народа», набрав 43,16 % голосов избирателей и получив 124 места по партийному списку данной партии и 130 мест по многомандатным мажоритарным округам от выдвиженцев этой же партией, т. е. всего 254 депутатских места и соответственно голоса в

парламенте⁴ [35], уже сформировала устойчивую парламентскую коалицию монофракцию, голосов которой достаточно как для принятия текущих законов, так и для формирования в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 83 Конституции Украины коалиции депутатских фракций [29]. Ведь для этого достаточно простого большинства, т. е. 226 и больше мандатов и голосов, а не квалифицированного большинства от конституционного состава парламента. И именно утрата коалицией депутатских фракций только простого большинства голосов является основанием для роспуска Президентом Украины парламента и назначении внеочередных выборов [19, с. 324].

Для изменения или дополнения Основного закона либо принятия вместо Конституции Украины и всей существующей системы так называемых «конституционных законов» Конституционного кодекса Украины необходимо уже в соответствии с требованиями ст. 155 Конституции Украины не менее чем две трети голосов от конституционного состава парламента (конституционного большинства) [29], т. е. 300 и больше голосов,⁵ уже может быть достигнуто за счет образования ситуативной коалиции депутатских фракций, прекращение существования которой не является основанием для досрочного прекращения Президентом Украины полномочий парламента в соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины [29]. Возникновение и прекращение деятельности такого рода ситуативных коалиций депутатских фракций может проходить сколько угодно, в т. ч. и в случае внесения изменений и

дополнений в Основной закон. Но и в такой ситуации, как и в случае принятия текущих законов, политсила «Слуга народа» не вправе поступаться своими предвыборными обещаниями и предвыборными программными положениями только из тех соображений, чтобы ее за принятие определенного текущего закона поддержала еще какая-то политическая партия или депутатская фракция. Ведь имеющегося у Слуги народа количества голосов достаточно для того, чтобы самостоятельно принимать текущие законы без каких-либо уступок иным депутатским фракциям за счет нарушения собственных предвыборных обещаний и/или предвыборных программных положений.

Такого рода уступки политсилы «Слуга народа» или приглашение с аналогичными уступками к постоянно действующей парламентской коалиции депутатских фракций представителей иных фракций только для того, чтобы принимать текущие законы, либо допуск к руководству парламента и его комитетами либо к министерским постам или иным должностей высшего звена государственной власти представителей иных политических сил и депутатских фракций будет цинично нарушать требования ст. 1, ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 5 Конституции Украины в части провозглашения нашего государства демократическим, а народа (но правильнее – собственно избирателей) единственным носителем власти [29]. То есть, таким, которым руководят и за все принятые в государстве решения отвечают представители, получившие монобольшинство (50 % плюс еще хотя бы один голос), либо только тогда, когда

⁴ И это количество может еще только увеличиться за счет самовыдвиженцев, которые пожелают присоединиться в данной парламентской коалиции депутатской монофракции. В то же время выход из данной, как и любой иной депутатской фракции, в которую входят все те, кто победил по партийному списку соответствующей партии или как выдвиженец соответствующей политической партии в многомандатном мажоритарном округе, должен влечь за собой потерю депутатского мандата по многомандатному мажоритарному округу навсегда без проведения досрочных выборов по данному округу. Нельзя нести законопослушным налогоплательщикам дополнительные расходы на досрочные выборы в соответствующем многомандатном мажоритарном округе только за то, что какой-то избранный ими депутат, нарушив требования ст. 109 УК Украины [30], преступно покинул ряды соответствующей партии или отказался данную партию в дальнейшем

поддерживать вследствие исключительно точного выполнения партией своих предвыборных обещаний и/ли предвыборных программных положений. А принятый Избирательный кодекс Украины [2], который безусловно, еще будет шлифоваться новым составом парламента, призван отменить возможность избираться по многомандатному мажоритарным округам или поставит такие выборы под полный контроль партий. Тогда как депутат, избранный по партийному списку, и покинувший ряды соответствующей депутатской фракции, должен утратить депутатский мандат с предоставлением такого мандата следующему по партийному списку кандидату [19, с. 324].

⁵ Для принятия Конституционного кодекса Украины дополнительно, согласно требованиям ст. 156 Конституции Украины, требуется еще и назначение Президентом Украины соответствующего референдума [29].

монобольшинство отсутствует – то уже и полибольшинство в виде все той же парламентской коалиции депутатских фракций. В этой связи, однако, подчеркнем еще раз, **политсила «Слуга народа» формировать полибольшинство уже не вправе. Данная политсила самостоятельно уже владеет большинством депутатских мандатов и голосов. А с точки зрения уголовного кодекса такая деятельность Слуги народа будет уже соучастием в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК Украины [30] в части нелегитимного порядка захвата государственной власти представителями политического меньшинства, незаконно при таких условиях допущенного через полибольшинство, необходимости в котором уже нет никакой необходимости, к высшим государственным постам [19, с. 326].**

Для того, чтобы изложенное в полной мере понять, достаточно только включить мозги и задуматься над тем, как может, например, С. Вакарчук, лидер политсилы «Голос», которая на уровне и общей эрудиции должна расцениваться ничем иным, как только голосом или политической диареей политсилы «ПЕС (партии «Европейской солидарности»)),⁶ может претендовать на должность Премьер-министра, о чем на уровне откровенного проявления шизофрении заявляли представители данной политсилы?⁷ [7] Аналогично не могут претендовать и любые иные представители данной политсилы на любые иные высшие государственные должности и в т. ч. и руководящие должности в парламенте [19, с. 326].

Тогда и, вообще, зачем любые выборы, если к руководству государством по результатам таких выборов могут быть допущены представители политсил, не вошедшие в парламентскую коалицию депутатских фракций, или представитель которой не избран Президентом Украины? [19, с. 326].

⁶ Против П. Порошенко, который на скорую руку перекарсил свой прежний властный «Блок П. Порошенко» в новоиспеченную политсилу «ПЕС» (партию «Европейская солидарность»), проголосовало аж 73, 22 % избирателей во втором туре президентских выборов [100], а иную новоиспеченную политсилу «Голос» (голос или политдиарею ПСА) на парламентских выборах поддержало всего 5, 82 % избирателей [87].

Следует привыкать к неуклонному выполнению цитируемых требований ст. 1, ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 5 Конституции Украины [29], согласно которым, государством должны управлять представители только тех политических сил, которые получили единолично или в коалиции с иными политсилами простое большинство депутатских мандатов и голосов в парламенте и/либо должность Президента Украины. А все остальные - пусть продолжают петь, танцевать и/или заниматься более привычными для них иными делами, но только в оппозиции, в т. ч. в конструктивной оппозиции, образуя ситуативную коалиционное большинство в парламенте при принятии определенных решений, для которых требуется уже квалифицированное большинство голосов (300 и более) от конституционного состава парламента. Но такое участие меньшинства, однако, не должно иметь никаких легальных возможностей препятствовать выполнить в полной мере свои предвыборные обещания и/или программные положения политсилам большинства. Все остальное - это ст. 109 и др. УК Украины [30].

При этом следует исправить и те все положения Регламента Верховной Рады Украины, что вопреки изложенным положениям и, прежде всего, ст. 1, ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 5 Конституции Украины, повторимся еще раз, в части провозглашения нашего государства демократическим, а народа единственным носителем власти [29], обязывают коалицию депутатских фракций отдать руководство определенными комитетами либо министерствами или иные высшие государственные должности представителям парламентского меньшинства. Парламентское меньшинство должно принимать участие в работе парламента и государства таким образом, чтобы оно не имело легальных полномочий помешать коалиции депутатских фракций в полной мере реализовывать свои предвыборные

⁷ Относительно чего можно применить только весьма лаконичное выражение «Еть-Оху!!!». О происхождении, значимости и случаях применения данного выражения уже детально говорилось в выставленной на веб-сайте недавней авторской публикации [39, с. 27-28 и др.]. И поэтому нет необходимости еще раз повторяться.

обещания и/или предвыборные программные положения [19, с. 327].

IX. Сущности ухудшения правового статуса социосубъектов :

«Ухудшением правового статуса социосубъектов является :

1. Сужение существующего содержания и/либо объема прав, свобод и/или интересов физических и/или юридических лиц либо несбалансированное расширение содержания и/либо объема их обязанностей.

2. Расширение существующего содержания и/либо объема прав, свобод и/или интересов государства и/или межгосударственных образований либо несбалансированное сужение содержания и/либо объема их обязанностей.

Не является ухудшением или улучшением правового статуса физических и/или юридических лиц расширение существующего содержания и/либо объема обязанностей физических и/или юридических лиц либо сужение содержания и/либо объема обязанностей государства и/или межгосударственных образований, которое сбалансировано соответствующим расширением содержания и/либо объема прав, свобод и/или интересов физических и/или юридических лиц» [15, с. 34; 37, с. 55 и др.].

XI. Пяти ступеней недопустимости ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов :

«Недопустимость при принятии новых правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов строится на признании в Украине и неуклонном соблюдении принципа верховенства права и имеет следующие ступени защиты:

1. Первая ступень абсолютной недопустимости ухудшения содержания и/либо объема тех проявлений правового статуса человека, которые относятся к категории наивысших социальных ценностей, сущность которой заключается в том, что ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах не допускается при принятии новых законов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. и в Конституционный кодекс Украины, дополнительное ухудшение содержания и/либо объема тех проявлений

правового статуса человека, которые признаны статьей X Конституционного кодекса Украины в нашем государстве наивысшими социальными ценностями с установлением исчерпывающего перечня обстоятельств, при наличии которых только и возможно такое ухудшение.

2. Вторая ступень абсолютной недопустимости ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов по сравнению с соответствующими правоотношениями согласно правовому акту высшей юридической силы, сущность которой заключается в том, что ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах не допускается при принятии новых правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений дополнительное ухудшение содержания и/либо объема правового статуса человека по сравнению с соответствующими правоотношениями согласно правовому акту высшей юридической силы, т. е. определенных их положений либо изменений и/или дополнений к ним :

- любого закона по сравнению с соответствующими положениями Конституционного кодекса Украины;

- любого подзаконного правового акта по сравнению с соответствующими положениями определенного закона и / или Конституционного кодекса Украины;

- подзаконного правового акта определенного субъекта властных полномочий по сравнению с соответствующими положениями подзаконного правового акта субъекта властных полномочий высшего уровня и/либо определенного закона и/или Конституционного кодекса Украины;

- любых текущих решений определенного субъекта властных полномочий по сравнению с соответствующими положениями подзаконного правового акта, принятого этим же субъектом властных полномочий, и/либо подзаконного правового акта субъекта властных полномочий высшего уровня и/или определенного закона и/либо Конституционного кодекса Украины.

Согласие на обязательность для Украины определенных положений Международного правового акта, противоречащих соответствующим положениям Конституционного кодекса Украины, осуществляется парламентом только

одновременно с процедурой внесения таких изменений и/либо дополнений в Конституционный кодекс Украины, которые уже в полной мере согласуются с положениями Международного правового акта и вместе с этим не сужают по сравнению с предыдущей редакцией Конституционного кодекса Украины содержание и/либо объем правового статуса соответствующих социосубъектов.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение либо выполнение не в полном объеме указанных требований не распространяет на украинских социосубъектов действие ратифицированных парламентом соответствующих положений Международного правового акта.

3. Третья ступень относительной недопустимости при обычных обстоятельствах ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов, сущность реализации которой заключается в том, что при отсутствии должным образом обоснованных исключительных обстоятельств не допускается при принятии новых правовых актов либо внесении в них изменений или дополнений ухудшение содержания и/либо объема правового статуса физических и/или юридических лиц, государства и/или межгосударственных образований.

4. Четвертая ступень допустимости лишь исключительного и только временного ухудшения содержания и/либо объема тех проявлений правового статуса социосубъектов, которые не относятся к категории наивысших социальных ценностей, сущность которой заключается в том, что в случае обоснования парламентом наличия надлежащих исключительных обстоятельств допускается при принятии новых законов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, ухудшение содержания и/либо объема правового статуса физических и/или юридических лиц и/либо государства и/или межгосударственного образования с обязательным указанием на временность такого ухудшения и на его обязательное послабление или вообще прекращение действия по мере соответствующего послабления или

прекращения действия указанных исключительных обстоятельств.

В случае своевременного невнесения парламентом изменений в законы либо в ранее внесенные в них изменения и/или дополнения, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, которые соответствующим образом послабляют или прекращают действие такого ухудшения, все социосубъекты должны применять первичную редакцию правового регулирования соответствующих правоотношений, а любой судья Верховного суда Украины обязан безотлагательно по своей инициативе и/или иных социосубъектов обосновать фактическое отсутствие послабления или прекращения действия соответствующих исключительных обстоятельств либо отменить соответствующее положение закона либо изменений и/или дополнений к нему, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины, которое лишь исключительно и только временно ухудшало при наличии определенных исключительных обстоятельств содержание и/либо объем правового статуса тех или иных социосубъектов.

5. Пятая ступень абсолютной недопустимости обратного действия ухудшения содержания и/либо объема правового статуса социосубъектов, сущность реализации которого заключается в том, что даже в случае обоснования парламентом наличия надлежащих исключительных обстоятельств и необходимости вследствие этого временного ухудшения содержания и/либо объема правового статуса физических и/или юридических лиц либо государства или межгосударственного образования при принятии новых законов либо внесении в них изменений или дополнений, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины и/либо Кодекс конституционного судопроизводства Украины, запрещается, т. ч. и при наличии этих или любых иных исключительных обстоятельств, обратное действие таких ухудшающих содержание и объем правового статуса определенных социосубъектов новых законов либо внесенных в них изменений или дополнений, в т. ч. и в Конституционный кодекс Украины и/либо Кодекс конституционного судопроизводства Украины, т. е. распространения их действия на

соответствующие уже начавшиеся и продолжающиеся между этими социосубъектами правоотношения.

Такое незаконное распространение действия этих норм правовых актов не влечет никаких юридических последствий и должны быть применены нормы законов либо изменений или дополнений к ним, в т. ч. в Конституционный кодекс Украины и/либо Кодекс конституционного судопроизводства Украины, которые существовали на момент начала соответствующих правоотношений между этими социосубъектами, а прокуратура по собственной инициативе или иных лиц должна возбудить в отношении лиц, виновных в таком незаконном распространении, судопроизводство по привлечению их к соответствующему виду, характеру и степени тяжести юридической ответственности».

Изложенной инновационной доктрине недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира закономерно уделяли особое внимание, подвергали ее постепенному развитию и достаточно долгое время существовала ее вариация в виде только двух ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов [12, с. 16; 13, с. 89-90; 15, с. 34; 37, с. 54 и др.].

В ряде последних публикаций и многочисленных обращениях к различным субъектам властных полномочий по поводу проведения конкурса в кассационные суды в составе Верховного суда Украины и параллельно в ВАС и АП ВАС [17, с. 36-37, 204, 222-223; 331-332, 363-364, 382-383, 412-413, 430-431] представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира А. А. Кириченко и А. С. Тунтула, которые принимали участие в данном конкурсе на вакантные должности судей Кассационного криминального суда (далее - ККС) и в силу лишь допущенных Высшей квалификационной комиссией судей Украины (далее - Комиссия) при активной преступной поддержке многих иных субъектов властных полномочий, в т. ч. и самого бывшего гаранта соблюдения Основного закона и правового статуса всех своих соотечественников П. Порошенко, поставившего проведение этого конкурса под свой жесткий цинично

коррупционный и/или откровенно юридически некомпетентный контроль [4], более двух десятков существенных, построенных на циничной коррупции и/или явной юридической некомпетентности, нарушений [17, с. 9-82. 83-88] были просто таки весьма цинично выброшены за пределы конкурса, как раз весьма обстоятельно обосновали, что Комиссия, цинично игнорируя требования ч. 1 ст. 1154 ГК Украины о том, что не допускаются после начала конкурса никакие изменения в условия проведения этого конкурса [39], а также цитированные требования ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [29], п. 46 и п. 48 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [1], своим подзаконнотворческим решением от 2.10.2018 г. № 210/зп-18, т. е. ровно через два месяца после объявления конкурса 2.08.2018 г., откровенно преступно коренным образом изменила, в значительно худшую для кандидатов сторону, отдельные положения порядка проведения и установления результатов конкурса, приняв новую нелегитимную редакцию п. 14 разд. V Порядка [17, с. 35-39] при следующих обстоятельствах.

Цинично нарушая указанные требования ч. 1 ст. 1154 ГК Украины [39], ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [29], п. 46 и п. 48 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [1], а также действующей редакции п. п. 7, 8 и 9 разд. II гл. 6 Положения от 13.02.2018 г. № 20/зп-18 и предыдущей редакции абз. 5 п. 14 разд. V Порядка от 4.11.2016 г. № 144/зп-16, которыми была установлена процедура допуска от тестирования до практического задания и от практического задания (экзамена) до этапа «Исследование досье и собеседование» на основании неполучения только минимально допустимого балла, т. е. меньше 54 баллов при тестировании и 67 для практического задания, Комиссия откровенно преступно установила новые, значительно ухудшающие положение кандидатов, нелегитимные требования абз. 1, 2, 3 и 7 п. 14 разд. V Порядка от 2.10.2018 г. № 210/зп-18, которыми цинично устанавливался такой допуск кандидатов от тестирования к практическому заданию и от практического задания (экзамена) к этапу «Исследование досье и собеседование» **на основе уже рейтингового балла**, формировавшегося в зависимости от количества должностей в соответствующем кассационном

суде, ВАС или АП ВАС, что уже и приводило уже к незаконному отсеvu по результатам как тестирования, так и практического задания, не только «двоечников», но и твердых «хорошистов». Например, решением от 13.11.2018 г. Комиссия откровенно цинично не допустила по результатам тестирования к практическому заданию **240 таких кандидатов!!!** [17, с. 38-39, 59-62], в т. ч. А. А. Кириченко, которому Комиссия цинично отказала в праве объективно установить свои результаты тестирования, оказавшиеся, как было доказано А. А. Кириченко, фактически выше официально установленных и позволяли ему продолжить конкурс [17, с. 39-40, 58-59], не говоря уже о том, что сами тесты были составлены с откровенным нарушением требований п. 44 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии и п. п. 9, 12, 13 и др. гл. 1 разд. II Порядка от 4.11.2016 г. № 144/зп-16 таким образом, чтобы на 15-20 баллов выше мог получить (и далее беспрепятственно, но на чисто коррупционной и иной нелегитимной основе, пройти все иные стадии конкурса) только тот, который приобрел заранее 120 правильных ответов на тестовые вопросы (а, по крайней мере, для кандидатов ККС был всего один для всех вариант из 120 вопросов, а не пять разных вариантов, содержащих в общей сложности 600 вопросов, как это должно было быть, но, конечно же, без продажи и 600 или общего количества в 1000 правильных ответов) [17, с. 39-40] либо вообще карточку с уже отмеченным необходимым количеством (чтобы не было подозрения в пределах 84-86 баллов, что фактически осуществлялось только для весьма мажорных или коррупционных кандидатов; не исключено, судя по результатам тестирования, для председателя и членов Высшего совета правосудия Украины, которые весьма цинично также приняли участие как кандидаты в разные кассационные суды во втором этапе конкурса от 2.08.2018 г. и, конечно же, успешно прошли его и были назначены судьями) правильных ответов, в которую только следовало вписать необходимые собственно анкетные данные кандидата [17, с. 50]. В частности, проходным баллом для кандидатов на вакантные должности судей ККС оказалось 76,5 баллов, т. е. уже 85 % от максимально возможного балла, что по принятым критериям оценки по 100-балльной

системе в ведущих отечественных юридических вузах соответствует уже повышенной оценке «хорошо», КГС и КХС - 71,25 баллов, КАС - 65,25 баллов [17, с. 39].

В силу изложенных и иных причин А. А. Кириченко и А. С. Тунтула сочли необходимым не только использовать в процессе проведения данного конкурса и обжалования его ничтожных результатов, но подвергнуть дальнейшему развитию вариацию этой инновационной доктрины уже в виде трех ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов [17, с. 36-37, 204, 222-223; 331-332, 363-364, 382-383, 412-413, 430-431; 18, с. 49-51], которую более целесообразно процитировать по одной из последних публикаций следующим образом :

1. Первая ступень относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, т. е. когда сначала декларируется принцип недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, но фактически в контексте следующей принципиальной возможности его ухудшения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 58 Конституции Украины, что разрешается уже осуществлять только при наличии исключительных обстоятельств [18, с. 49].

2. Вторая ступень допустимости лишь исключительного и только временного ухудшения правового статуса социосубъектов, т. е. когда излагаются обстоятельства, при наличии которых все же возможно ухудшение правового статуса социосубъектов в контексте требований ч. 1 ст. 58 Конституции Украины - что разрешается допускать только при наличии исключительных обстоятельств, а когда такого рода исключительные обстоятельства ослабевают или вообще исчезают, должны соответствующим образом терять силу и положения, ухудшающие правовой статус определенного социосубъекта [18, с. 50].

3. Третья ступень абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, т. е. когда при наличии исключительных обстоятельств все же ухудшается правовой статус социосубъектов, но ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах уже не допускается, согласно

требованиям ч. 1 ст. 58 Конституции Украины, распространение действия такого рода деяний, решений или правовых актов субъектов властных полномочий на соответствующие уже существующие правоотношения [18, с. 50].

После такого изложения данной вариации инновационной доктрины подчеркивалось, что именно при изложенных обстоятельствах следует признать вполне обоснованным изложение в одной из статей перспективного Кодекса конституционного судопроизводства Украины⁸ (стоит добавить, и любой иной страны мира) этой вариации инновационной доктрины трех ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов в следующей редакции :

«В Украине (ином государстве) обеспечивается действие следующих ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов вследствие неправомерных действий и/либо решений и/или правовых актов парламента и иных субъектов властных полномочий либо внесения в такие решения или правовые акты изменений :

1. Первой ступени относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, когда при отсутствии исключительных обстоятельств существующий правовой статус граждан и иных социосубъектов не может быть ухудшен [18, с. 50].

2. Второй ступени возможности лишь исключительного и только временного ухудшения правового статуса социосубъектов, т. е. при наличии лишь действительно исключительных для такого рода ухудшения обстоятельств и с обязательным указанием временности характера этого ухудшения, которое ослабевает или вообще теряет свою силу по мере ослабления или полного исчезновения исключительных обстоятельств для такого рода ухудшения [18, с. 50].

3. Третьей ступени абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, когда действие требований деяний и/либо решений и/или правовых актов субъектов властных полномочий либо внесенных в такие решения и правовые акты изменений, ухудшающих правовой статус граждан или иных

социосубъектов в целом или в части, ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах не может распространяться на уже существующие соответствующие правоотношения» [18, с. 50-51].

Исходя из изложенного и учитывая требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины в части главной обязанности государства и его органов утверждать и обеспечивать права и свободы своих соотечественников [29], ч. 2 ст. 102 Конституции Украины о том, что Президент Украины является гарантом Основного закона и правового статуса всех своих соотечественников [29], только Президент Украины Владимир Зеленский и никакой иной государственный орган или должностное лицо, в конце концов, обязан обеспечить соблюдение норм Основного закона и в равной степени правового статуса всех своих соотечественников (однако правового статуса не меньшинства соотечественников за счет соответствующего ухудшения правового статуса большинства соотечественников), используя с этой целью в силу требований ч. 6 ст. 55 Конституции Украины любые, прямо не запрещенные законом, средства [18, с. 51; 29].

Аналитическое сопоставление изложенных трех основных вариаций новой доктрины недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов в контексте и до сих пор существующих и весьма актуальных проблем коренной перезагрузки судебной власти не оставляет сомнения в наибольшей обоснованности собственно инновационной доктрины пяти ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, предоставляющая все основания для того, чтобы перейти к изложению следующей, последней из существующих в настоящее время, новейшей доктрины правового статуса социосубъектов.

ХII. Инновационное видение сущности и исчерпывающего общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния :

«Предусмотренные Особенной частью Антикриминального, Административного, Трудового, Де-факто имущественно-договорного или Де-юре имущественно-

⁸ В данном случае была сделана обычная опечатка, поскольку фактически имелся в виду собственно Конституционный кодекс Украины.

договорного кодекса Украины либо иного государства мира деяния теряют свою антисоциальность и превращаются в правомерные общественно полезные деяния при наличии таких обстоятельств, как причинение убытков (вреда и упущенной выгоды) при (вследствие): 1) конкуренции норм права; 2) кратковременной конкуренции правовых статусов различных социосубъектов; 3) необходимой обороне; 4) крайней необходимости;⁹ 5) оправданного риска; 6) задержания лица, совершившего правонарушение; 7) психического или физического воздействия; 8) выполнении законного приказа или распоряжения; 9) осуществлении специального задания по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей» [19, с. 356-357].

В одной из последних публикаций был предложен аналогичный перечень такого рода обстоятельств, однако с использованием менее удачной редакции их изложения: «... таких обстоятельств, как: 1) конкуренция норм права; 2) кратковременная конкуренция правовых статусов различных социосубъектов; 3) необходимая оборона; 4) крайняя необходимость 5) деяние в состоянии оправданного риска; 6) задержания лица, совершившего правонарушение; 7) совершение правонарушения вследствие психического или физического воздействия; 8) совершение правонарушения в результате выполнения законного приказа или распоряжения; 9) совершение правонарушения вследствие выполнения специального задания по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей» [18, с. 59].

Еще ранее приведенный перечень обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, начинался с такого обстоятельства, как «добросовестное незнание нормы правового акта» [3, с. 59; 13, с. 92; 14, с. 38; 15, с. 34; 37, с. 55 и др.], что было недостаточно взвешенно.

⁹ При этом правовая регламентация необходимой обороны и крайней необходимости должна быть аналогичной, прежде всего, в вопросах обстоятельств и соразмерности причиненных и предотвращенных убытков, и различие должно полагать только в том, что первое состояние возникает в процессе непосредственного или

Ведь «добросовестное незнание нормы правового акта» является разновидностью юридической ошибки, которая вместе с фактической ошибкой должны быть между обстоятельствами, исключающими, смягчающими или отягчающими вину лица в части собственно исключения вины лица [18, с. 59].

Кроме этого, после изложения перечня обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, должно быть приведено определение сущности, оснований и пределов действия каждого из указанных обстоятельств в контексте преодоления конкретного вида правонарушения [18, с. 59-60; 19, с. 357].

В отдельной статье Конституционного кодекса Украины должны быть изложены также обстоятельства, определяющие форму и вид вины лица, совершившего антисоциальное деяние, ее исключающие, смягчающие или отягчающие, среди которых после определения сущности прямого и косвенного умысла, деликтной самоуверенности и халатности, должны быть изложены понятия: 1) паранесчастного случая (при причинении деянием существенных и больших убытков) или параказуса (в случае причинения деянием менее, нежели существенных, убытков); 2) невменяемости; 3) ограниченной вменяемости; 4) юридической и фактической ошибки; 5) мнимого обстоятельства, исключающего антисоциальность деяния [3, с. 59; 18, с. 60; 19, с. 358].

После изложения перечня обстоятельств, исключающих, смягчающих (среди которых обязательно должно быть и явно выраженное виктимное поведение потерпевшего) или отягчающих вину лица, должно быть приведено определение сущности, оснований и пределов действия каждого из указанных обстоятельств в контексте преодоления конкретного вида правонарушения [18, с. 60; 19, с. 358].

Принимая во внимание, что хронологии возникновения идеи совершенствования соответствующих положений гл. 8 УК Украины [30] и их постепенного развития в указанную

опосредованного иными средствами (транспортными, оружием и др.) нападения лица (лиц) или животного (животных) на потерпевшего, а второе - во всех остальных случаях причинения потерпевшему убытков, кем бы или чем бы они не причинялись.

инновационную доктрину, а также широкому сравнительному системному правовому анализу правовой регламентации этих положений по криминальным и приравненным к ним кодексам всех без исключения стран постсоветского пространства и дополнительно Франции посвящена одна из последних специальных публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [18], в результате чего А. К. Виноградов и А. А. Виноградова и предложили аналогичные изложенным выше варианты решения этих проблем [18, с. 59-60]. Поэтому детальное изложение обоснования указанных результатов в данной публикации уже не вызывается необходимостью.

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Подытоживая изложенный материал, целесообразно сделать вывод о том, что предложенное инновационное понимание сопутствующих инновационных

конституционных полномочий Президента государства и прокуратуры, а также антиделиктных и иных государственных органов по наиболее эффективному, рациональному и качественному познанию, признанию, обеспечению и соблюдению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, предупреждения его нарушения и максимально полному восстановлению нарушенного правового статуса [19, с. 313-358] не претендуют на окончательное решение соответствующих проблем и создают лишь необходимую доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для такого их решения в процессе широкой корректной научной дискуссии, к участию в которой и приглашаются все заинтересованные читатели.

Список использованных источников:

1. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25–26 бер. 2011 р. *Право України*. 2011. № 11. С. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
2. Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс України з відкритими списками. URL: <https://tsn.ua/politika/verhovna-rada-uhvalila-noviy-viborchiy-kodeks-ukrayini-z-vidkritimi-spiskami-1376373.html>.
3. Виноградов А. К., Виноградова А. А., Ткач Ю. Д. Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 64. С. 41-64. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/vinogradov_vinogradova_tkach_64.pdf.
4. ВККС от «смотрящего» Филатова и судебная пирамида Пятого Президента. URL: <http://ord-ua.com/2019/07/01/vkks-ot-smotryashego-filatova-i-sudebna-ya-piramida-pyatogo-prezidenta/>.
5. «Голос» готовий пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/2745071-golos-gotovij-proponuvati-vakarcuka-na-posadu-premera.html>.
6. Кириченко А. А. Доктринальные, правовые и прикладные основы реформирования отечественной юриспруденции (приглашение к дискуссии) / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819>.
7. Кириченко А. А. Развитие 50-ти базисных концепций юриспруденции (приглашение к дискуссии) / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, С. М. Полищук, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49993>//Актуальні проблеми юриспруденції.

8. Кириченко А. А. Концепции и доктрины юриспруденции научной школы профессора Аланкира как основа становления социального, демократического и правового государства (приглашение к дискуссии): научный доклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. 30 595 слов. 105 с. *Конституція – основа розвитку національного законодавства*: матеріали. IX Всеукр. студ. наук.-прак. конфер., 28 бер. 2013 р., кафедра історії і теорії держави і права Нац. ун-ту кораблебудування ім. адм. Макарова. URL: conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/22714.pdf.

9. Кириченко А. А. Сто десять лучших доктрин и концепций научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный доклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. Европейская научная лига юристов. Киев: ЕНЛЮ «Consensus omnium», 2013. 160 с.

10. Кириченко А. А. Около двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный гипердоклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. 57 543 слова. *Четвертый Пермский конгресс ученых-юристов*: материалы Междунардн. науч.-практ. конфер., 18 окт. 2013 г., Пермский национальный исследовательский университет. URL: permcongress.com/content/Гипердоклад.doc или <https://studylib.ru/doc/89067/kirichenko-a.-a.-okolo-dvuhsot-luchshih-doktrin-i-koncepcij>.

11. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / А. А. Кириченко, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула; под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.

12. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Базисні доктрини та концепції юриспруденції»: навч. посіб. для предметної спеціальності 014.03 Середня освіта. Історія, освітньої програми Історія, правознавство. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. 180 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-rovnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

13. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

14. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 44 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<61>.

15. Кириченко А. А. Система новых доктрин обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса различных социосубъектов. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. № 12 (2017). С. 29-36. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/12.pdf>.

16. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 264 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<40>.

17. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

18. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Виноградова А. А., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної

галузі права України: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/978-kirichenko-o-a-vinogradov-a-k-vinogradova-a-a-tuntula-o-s-obstavini-shcho-viklyuchayut-suspilnu-nebezpeku-diyannya-lektsiya-4-kurs-lektsij-iz-zagalnoji-chastini-antikriminalnoji-galuzi-prava-ukrajini-navch-posib-3-te-vid>.

19. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб'єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhливosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>.

20. Конституция Китайской Народной Республики от 4 дек. 1982 г., с изм. от 11 марта 2018 г. URL: https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/.

21. Конституция Японии от 3 нояб. 1946 г. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=37>.

22. Конституция Азербайджанской Республики от 12 нояб. 1995 г., с изм. от 26 сент. 2016 г. URL: <https://static2.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDMvMDkvY3dodDN2dzF0X0tvbnN0dXRpc3lhX1JlVUy5wZGYiXV0?sha=83f38924a4086483>.

23. Конституция Республики Беларусь 1994 г., с изм. от 17 окт. 2004 г. URL: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>.

24. Конституция Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

25. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г. URL: <http://www.presedinte.md/rus/constitution>.

26. Конституция Российской Федерации. URL: <http://www.zakonrf.info/konstitucia/>.

27. Конституция Туркменистана: закон от 18 мая 1992 г. № 691-XII. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31337929#pos=6;-155.

28. Конституция Республики Узбекистан. URL: <http://lex.uz/acts/35869>.

29. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

30. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

31. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10. Ст. 88. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

32. Курс лекцій із сучасних проблем юриспруденції / О. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 144 с. URL: <http://dspace.chmnu.edu.ua/handle/123456789/232>.

33. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. *Правова еліта України*. Київ: Вид-во «Логос», 2018. С. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=reu2018&load=ns25.html>.

34. Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій. *Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці*: Електронний журнал. Електронне реферативно-наукове видання. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

35. Официальные результаты парламентских выборов 2019: ЦИК посчитала 100 процентов голосов. URL: https://24tv.ua/ru/parlamentskie_vybory_2019_rezultaty_golosovaniya_vybory_v_verhovnuju_radu_n1180498.

36. Результати виборів президента 2019. URL: https://24tv.ua/rezultati_viboriv_tag3412/.

37. Тунтула А. С., Шличек А. Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського*

права. 2017. № 38. С. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.

38. У Зеленского рассказали о планах изменить Конституцию. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.

39. Цивільний кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2003. № 40-44. Ст. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

References:

1. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoju Komisiieju “Za demokratiiu cherez pravo” (Venetsianskoju Komisiieju) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25–26 ber. 2011 r. *Pravo Ukrainy*. 2011. № 11. S. 168-184. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

2. Verkhovna Rada ukhvalyla novyi Vyborchyi kodeks Ukrainy z vidkrytymy spyskamy. URL: <https://tsn.ua/politika/verhovna-rada-uhvalila-noviy-viborchiy-kodeks-ukrayini-z-vidkritimi-spiskami-1376373.html>.

3. Vynohradov A. K., Vynohradova A. A., Tkach Yu. D. Novaia doktryna sushchnosti, yscherpyvaiushcheho perechnia y zakonodatelnogo predstavleniia obshchepравovыkh obstoitelstv, yskliuchaiushchykh antysotsyálnost deianiya. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropейskoho prava*. 2019. № 64. S. 41-64. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/vinogradov_vinogradova_tkach_64.pdf.

4. VKKS ot “smotriashcheho” Fylatova y sudebnaia pyramyda Piatoho Prezydenta. URL: <http://ord-ua.com/2019/07/01/vkks-ot-smotryashhego-filatova-i-sudebnaya-piramida-pyatogo-prezidenta/>.

5. “Holos” hotovy proponuvaty Vakarchuka na posadu premiera. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/2745071-golos-gotovij-proponuvati-vakarcuka-na-posadu-premera.html>.

6. Kyrychenko A. A. Doktrynalnie, pravovie y prykladnie osnovi reformyrovaniia otechestvennoi yurysprudentsyy (pryhlashenye k dyskussyy) / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula. URL: <http://moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819>.

7. Kyrychenko A. A. Razvytye 50-ty bazysnykh kontseptsyi yurysprudentsyy (pryhlashenye k dyskussyy) / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, S. M. Polyshchuk, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula. URL: http://moodl.chdu.edu.ua/mod/book/view.php?id=49993//Aktualni_problemy_yurysprudentsii.

8. Kyrychenko A. A. Kontseptsyy y doktryni yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra kak osnova stanovleniia sotsyalnogo, demokratycheskoho y pravovoho hosudarstva (pryhlashenye k dyskussyy): nauchniy doklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 30 595 slov. 105 s. *Konstytutsiia osnova rozvytku natsionalnogo zakonodavstva*: materialy. IKh Vseukr. stud. nauk.-prak. konfer., 28 ber. 2013 r., kafedra istorii i teorii derzhavy i prava Nats. un-tu korablebuduvanniia im. adm. Makarova. URL: conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/22714.pdf.

9. Kyrychenko A. A. Sto desiat luchshykh doktryn y kontseptsyi nauchnoi shkoli professora Alankyra (pryhlashenye k dyskussyy): nauchniy doklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. Evropeiskaia nauchnaia lyha yurystov. Kyev: ENLIu “Consensus omnium”, 2013. 160 s.

10. Kyrychenko A. A. Okolo dvukhsot luchshykh doktryn y kontseptsyi yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra (pryhlashenye k dyskussyy): nauchniy hyperdoklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 57 543 slova. *Chetvertiy Permskiy konhress uchenikh-iurystov*: materialy Mezhdunarodn. nauch.-prakt. konfer., 18 okt. 2013 h., Permskiy natsyonalniy yssledovatel'skiy

unyversytet. URL: permcongress.com/content/Hyperdoklad.doc yly <https://studylib.ru/doc/89067/kirichenko-a-a-okolo-dvuhsot-luchshih-doktrin-i-koncepcij>.

11. Kyrychenko A. A. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiya / A. A. Kyrychenko, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.

12. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs leksii zi spetskursu “Bazysni doktryny ta kontseptsii yurysprudentsii”: navch. posib. dlia predmetnoi spetsialnosti 014.03 Serednia osvita. Istorii, osvitoi prohramy Istorii, pravoznavstvo. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. 180 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-povnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

13. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh leksii z navchalnoi dystsypliny “Teoriia derzhavy i prava”: navch. posibnyk dlia spetsialnosti 052 “Politolohiia”, OKR “Bakalavr”. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tentr/kurs-leksii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

14. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Tuntula O. S. Obstavyny, shcho vykliuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs leksii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 44 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<61>.

15. Kyrychenko A. A. Systema novikh doktryn obespechenyia y naybolee polnoho vosstanovlenyia pravovoho statusa razlychnykh sotsyosubektov. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 12 (2017). S. 29-36. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/12.pdf>.

16. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs leksii zi spetskursu “Novitnii pravovyi status studentskoi molodi”: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 264 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<40>.

17. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschye yly pronyzannie otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessionalizmom nychozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

18. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Vynohradova A. A. Tuntula O. S. Obstavyny, shcho vykliuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs leksii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 72 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/978-kirichenko-o-a-vinogradov-a-k-vinogradova-a-a-tuntula-o-s-obstavini-shcho-viklyuchayut-suspilnu-nebezpeku-diyannya-lektsiya-4-kurs-lektsij-iz-zagalnoji-chastini-antikryminalnoji-galuzi-prava-ukrajini-navch-posib-3-te-vid>.

19. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Metodychni vkazivky ta kurs leksii zi spetskursu “Pravovyi status ta mozhlyvosti sub’ektiv podolannia hospodarskykh kryminalnykh ta inshykh pravoporushen”: navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 580 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodychni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhlyvosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kryminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodychnij-posibnik>.

20. Konstytutsiia Kytayskoi Narodnoi Respublyky ot 4 dek. 1982 h., s yzm. ot 11 marta 2018 h. URL: https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/.

21. Konstytutsiia Yaponyy ot 3 noiab. 1946 h. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=37>.

22. Konstytutsiia Azerbaidzhanskoi Respublyky ot 12 noiab. 1995 h., s yzm. ot 26 sent. 2016 h. URL: <https://static2.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDMvMDkvY3dodDN2dzF0X0tvbnN0dXRpc3lhX1JlVUy5wZGYiXV0?sha=83f38924a4086483>.

23. Konstytutsyia Respublyky Belarus 1994 h., s yzm. ot 17 okt. 2004 h. URL: <http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>.
24. Konstytutsyia Respublyky Kazakhstan. URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.
25. Konstytutsyia Respublyky Moldova ot 29 yiulia 1994 h. URL: <http://www.presidente.md/rus/constitution>.
26. Konstytutsyia Rossyiskoi Federatsyy. URL: <http://www.zakonrf.info/konstitucia/>.
27. Konstytutsyia Turkmenystana: zakon ot 18 maia 1992 h. № 691-XII. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31337929#pos=6;-155.
28. Konstytutsyia Respublyky Uzbekystan. URL : <http://lex.uz/acts/35869>.
29. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1996. № 30. St. 141. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
30. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2001. № 25–26. St. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
31. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. № 9-10. St. 88. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
32. Kurs lektsii iz suchasnykh problem yurysprudentsii / O. A. Kyrychenko, T. O. Korostashova, Yu. O. Lantsedova, O. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 144 s. URL: <http://dspace.chmnu.edu.ua/handle/123456789/232>.
33. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Pravova elita Ukrainy*. Kyiv: Vyd-vo “Lohos”, 2018. S. 74. URL: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html>.
34. Naukova shkola yurysprudentsii profesora Alankira – 250 novitnikh doktryn i kontseptsii. *Sudovo-psykholohichna ekspertyza. Zastosuvannia polihrafa ta spetsialnykh znan v yurydychnii praktytsi: Elektronnyi zhurnal. Elektronne referatyvno-naukove vydannia*. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
35. Ofytsyalnie rezultati parlamentskykh vborov 2019: TsYK poschytala 100 protsentov holosov. URL: https://24tv.ua/ru/parlamentskie_vybory_2019_rezultaty_golosovaniya_vybory_v_verhovnuju_radu_n1180498.
36. Rezultaty vyboriv prezydenta 2019. URL: https://24tv.ua/rezultati_viboriv_tag3412/.
37. Tuntula A. S., Shlychek A. Yu. Systema novikh doktryn y kontseptsyi pravovoho statusa molodezhy: pryhlashenye k dyskussyy. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2017. № 38. S. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.
38. U Zelenskoho rasskazaly o planakh yzmenyt Konstytutsyiu. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-rasskazali-planah-izmenit-konstitutsiyu-1560346924.html>.
39. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2003. № 40-44. St. 356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.